

Datos abiertos en educación, primeros alcances y lecciones

Yacine Khelladi

Documento de trabajo, 2015

Datos abiertos en educación, primeros alcances y lecciones

Yacine Khelladi

Objetivos, marco metodológico y actividades realizadas

Objetivo

La investigación tiene por objetivo evaluar algunos de los alcances tempranos (*early outcomes*) de las iniciativas existentes en el tema de datos abiertos y educación y extraer lecciones y recomendaciones para ser debatidas con pares y poder nutrir (retroalimentar) los mismos proyectos u otras iniciativas en el área.

Se trata de responder a la pregunta «¿que han logrado estos proyectos con esta aplicación basada en datos abiertos de educación?».

Un segundo objetivo es comprobar si la metodología propuesta, basada en el mapeo de alcances OMM (*outcome mapping methodology*), es una herramienta útil para evaluar lo que pasa después de la liberación de los datos y del desarrollo de aplicaciones basadas en ellos. Esto se pregunta debido a que se ve la dificultad intrínseca cuando se trata de medir qué ocurre con algo que se pone a disposición del público, sin registrar quiénes lo utilizan y para qué.¹

¹ Nuestra experiencia previa en el tema de los datos abiertos para la educación incluye una investigación realizada para la CEPAL «El potencial de los datos abiertos para la educación dominicana» (ver: <www.slideshare.net/Yacine/datos-abiertos-rd-edu25062013-2367258> y el evento hackathon DEVCA 2013 «Datos abiertos para una educación dominicana de calidad» (ver: <www.slideshare.net/Yacine/resumen-hackaton-deca2013-open-data-education-dominican-republic> y <www.taiguy.org/devca2013/>). También estamos realizando un estudio regional OD en educación para la Caribe en el marco del Caribbean Open Institute, del cual somos socios fundadores (www.caribbeanopeninstitute.org)

¿De qué datos hablamos?

Según la clasificación preparada por la Dra. Marieke Guy² se pueden diferenciar los:

- Datos abiertos de educación: todos los datos administrativos creados por las instituciones educativas.
- Datos o recursos educativos abiertos: como los EOR (contenidos abiertos) que «son documentos o material multimedia con fines relacionados con la educación como la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación cuya principal característica es que son de acceso libre y por lo general bajo licencia abierta».³
- Datos abiertos para la educación, que provienen de otras fuentes, pero que son útiles para los actores del sistema educativo en la toma de decisiones o para el diseño de políticas educativas (por ejemplo, censo, densidad poblacional, datos de salud, transporte, presupuestos, etc.).

Dentro de la categoría *datos abiertos de educación* el libro *Open Education Handbook*⁴ nos ofrece la siguiente propuesta de caracterización de la data:

- Datos de estudiantes: presencia, notas, calificaciones, exámenes, tareas, entre otros.
- Datos curriculares: empleabilidad relacionada con cursos, currículo, *syllabus*, data VLE, cantidad de libros por alumno, alfabetización digital, entre otros.
- Datos institucionales: tasa de éxito, infraestructura, cantidad de estudiantes, presupuestos, perfiles de los profesores, consumo eléctrico, contratos, costos por estudiante, tasas de abandono o deserción, entre otros.

² «Linking Web Data for Education Project-Open Challenge in Web-scale Data Integration» <http://cordis.europa.eu/project/rcn/105621_en.html>.

³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos>.

⁴ <<http://bit.ly/oeH-datasets>>.

- Datos generados por los usuarios: métricas de aprendizaje, evaluaciones, datos de rendimiento, empleos posteriores, tiempo pasado en tareas, uso de programas software, uso de la web, etc.
- Datos gubernamentales: enrolamiento y equidad, presupuestos, gastos, datos de alfabetizaciones, inequidades y marginalizaciones, participación, etc.

Figura 1. Educación abierta requiere de datos abiertos

Fuente: by Stefan Dietze , Group Leader at L3S Research Center .⁵

Impactos potenciales

En teoría, el acceso abierto a todos estos datos debería permitir mejorar la eficiencia sistémica y la toma de decisiones informadas por los diferentes actores de la administración educativa, los padres, maestros, estudiantes investigadores, sindicatos, ONG, hacedores de políticas públicas, periodistas y ciudadanos que monitorean el gasto educativo, la gestión educativa y su eficiencia, etc. También debería posibilitar que los estudiantes puedan acceder o crear nuevas herramientas, acceder a nuevo recursos y a tomar decisiones sobre sus planes de carrera de manera más informada etc.

En cuanto a las escuelas y a las instituciones, los datos abiertos, potencialmente, podrían ser utilizados para analizar los indicadores más relevantes sobre procesos de aprendizaje, para una mejor administración de los recursos, para comparar métricas entre escuelas o programas y encontrar nuevas correlaciones, y así ser más eficientes.

⁵ <<http://www.slideshare.net/stefandietze/open-data-education-seminar-itmo-st-petersburg-march-2014>>.

En cuanto a los gobiernos podrían ser un insumo útil a la hora de hacer cambios o planificar y medir impacto de las políticas educativas, tener más transparencias y obtener más participación de los actores claves a la hora de diseñar e implementar reformas educativas.

En cuanto al público, en particular a los padres y las madres, los datos abiertos pueden permitir mayor entendimiento de cómo funcionan las escuelas, comparar rendimientos y gastos, y así promover más su participación tal como lo demuestra el estudio «Empoderando a los padres, mejorando la rendición de cuentas» publicado en el del 2013 («Empowering Parents, Improving Accountability»)⁶.

Casos seleccionados

Los dos proyectos con los cuales se va a interactuar para mapear los primeros alcances de las plataformas que usan datos abiertos de educación son:

- El QEDU (www.qedu.org.br) de Brasil, herramienta cuyo desarrollo e implementación está financiado por la Fundacao Lemann, y que busca mejorar la calidad del aprendizaje en la educación brasilera. Tiene como objetivo estratégico estimular el debate público entre periodistas, maestros, familias y alumnos, ya que es la plataforma de datos educacionales más grande de Brasil. El Estado es el que alimenta los datos a este sistema a través del Ministerio de Educación; el sistema los procesa y pública en Internet en el portal www.qedu.org.br. Uno de los pilares del sistema es que presenta el grado de avance en educación, clasificado por temáticas y por estados. Esta clasificación permite conocer el contexto educativo a partir del nivel de aprendizaje en cada materia y por ciudad.

⁶ Can data really tell us anything about the quality of teaching in our schools? In the first major report from the Open Public Services Network we have focused on the value and accessibility of available information about the quality of teaching in secondary schools. We have undertaken new analysis using information sourced from the Department of Education (DfE), to make it accessible to parents, carers, teachers and school governors. <<http://www.thersa.org/action-research-centre/current-projects/open-public-services-network/empowering-parents,-improving-accountability>>.

Figura 2. Captura de pantalla del portal QEDU

- Mejora tu Escuela (www.mejoratuescuela.org), de México, es un proyecto a cargo del IMCO con apoyo de la fundación Omidyar Network. Es un sitio de Internet que provee y centraliza la información del sistema de educación en México. El proyecto surge como respuesta a la preocupación ciudadana sobre la fiabilidad de la información evaluativa del sistema educativo mexicano, el cual es considerado como aceptable por parte de la ciudadanía, a pesar de los indicadores internacionales. El sistema publica información sobre las escuelas y permite su comparación. Está enfocado hacia los padres, quienes pueden conocer la calidad de escuelas y liceos, el desempeño de las instituciones y los resultados de pruebas.

Figura 3. Captura de pantalla del portal Mejora tu Escuela

Metodología mapeo de alcances

La metodología que se está usando es una adaptación del mapeo de alcances y servirá para medir los alcances de proyectos que producen cambios e impactos complejos (más allá de contar cuántas escuelas se construyeron o cuántas computadoras se compraron) y permitirá identificar los primeros alcances (sin tener que esperar hasta medir los impactos a nivel macrosocial o macroeconómico).⁷ Otra característica de esta metodología es que su implementación es participativa e incluyente de los mismos actores del proyecto en procesos de diseño metodológico, para definir sus intereses y para que la evaluación les sea útil y relevante.⁸

La originalidad de esta metodología reside en que se aparta de la evaluación de los resultados de los programas, para centrarse en los cambios en los comportamientos, las relaciones, actividades y/o acciones de las personas, y las organizaciones con los que determinado programa de desarrollo trabaja estrechamente.⁹

Figura 4. Las tres etapas del mapeo de alcances

Fuente: IDRC.¹⁰

Se distinguen tres etapas:

⁷ El mapeo de alcances es una metodología para evaluar y medir el impacto que provocan programas e iniciativas de apoyo, financiación y promoción, expresadas en forma de proyectos, actividades o estrategias. Fue diseñado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). Ver <<http://www.outcomemapping.ca/>>.

⁸ Lo que la hace una «utilization Focused Evaluation (UFE) and in Research Communication», ref: <<http://evaluationandcommunicationinpractice.ca/>>.

⁹ http://www.iifac.org/wp-content/uploads/2012/04/MA_resumen-del-enfoque_sp.pdf

¹⁰ <http://web.idrc.ca/es/ev-28377-201-1-DO_TOPIC.html>.

- **Diseño intencional:** establece un consenso sobre los cambios a nivel general con los cuales contribuirá o generará el programa o proyecto. En esta etapa se deberán responder preguntas como: ¿por qué? (¿en qué consiste la visión a la cual el programa desea contribuir?); ¿quién? (¿quiénes son los involucrados directos del programa?); ¿qué? (¿en qué consisten los cambios que se pretenden generar?); ¿cómo? (¿cómo logrará el programa contribuir el proceso de cambio?).
- **Seguimiento de alcances y desempeño:** proporciona un marco de trabajo para una evaluación y un seguimiento permanente que permite auditar de forma continua el programa o proyecto, por supuesto que con el objetivo de verificar el cumplimiento de los alcances. Se trata de una autoevaluación sistematizada y estandarizada, donde se contará con herramientas para obtener datos sobre aquellos elementos clave visualizados durante el diseño intencional.
- **Planificación de la evaluación:** permite obtener una visión clara de los elementos prioritarios que deben ser objeto de evaluación. Establecerá los hitos sin los cuales, de no resultar bien, el programa o proyecto no podría catalogarse como exitoso.

Para esta investigación se establecerá el diseño intencional a posterior y se establecerá un plan de monitoreo de los alcances deseados.

Sobre el QEDU

Origen, objetivos y desarrollo del proyecto

La Fundación Lemann es una organización no gubernamental privada, fundada por el empresario brasileño Jorge Paulo Lemann, en 2002. Tiene como objetivos principales: a) mejorar la calidad de la educación en Brasil, centrado en garantizar el aprendizaje del estudiante, y b) acelerar el cambio social en Brasil, a través del fortalecimiento de una red de talentos comprometido con el país.

Para lograr esta misión, la Fundación tiene una estrategia que comprende cuatro áreas complementarias, que son:

- Acelerar la adopción de innovaciones educativas de alto impacto en Brasil.

- Desarrollar acciones que transformen las escuelas y las aulas en redes capaces de asegurar el aprendizaje efectivo del estudiante.
- Apoyar la formación de líderes calificados y comprometidos que ayudarán a cambios sociales rápidos en Brasil.
- Fomentar las condiciones para la toma de decisiones en la educación basada en la evidencia.

Antes de este proyecto las publicaciones de datos oficiales en Brasil generalmente tenían poca información sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes y los microdatos de las evaluaciones y los datos externos recopilados por el Ministerio de Educación eran solo accesibles para los programadores y los investigadores.

Por eso el proyecto QEDU fue concebido en el 2011 con objetivo de construir un portal que haría más accesibles y claros los datos de las prueba Prova Brasil a los ciudadanos y difundirlos al público en general.

Este objetivo se amplió con el tiempo con los objetivos específicos de:

- Convertirse en la principal referencia de datos educativos.
- Asegurar que los gestores del área de educación se apropien de los datos disponibles.
- Proporcionar información educativa relevante para los periodistas y la sociedad civil.

El portal fue desarrollado en colaboración con la empresa Meritt Informação con los datos y fue inaugurado en noviembre de 2012.

Las acciones de impacto llevadas a cabo han incluido el desarrollo de cursos para periodistas, trabajo y asesoría directas a periodistas, la divulgación en eventos: como seminarios de gestión escolar, ferias educativas y hackathons, con el apoyo de un video de 4 minutos con pequeños fragmentos de entrevistas realizadas a Secretarios de Educación Municipal de São Paulo.

El proyecto ha recibido reconocimientos del Ministerio de Educación,¹¹ ha sido ganador del Premio Mario Covas de Gobierno Abierto y ha sido fuente de información

¹¹ <<http://portal.inep.gov.br/banco-propostas-inovadoras>>.

de numerosas publicaciones periodísticas, algunas de las cuales han provocado fuertes reacciones de la opinión pública y han sido premiadas.¹²

Los datos y sus fuentes

La fuente de los datos es el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP), que es parte del sistema del Ministerio de Educación de Brasil (a nivel federal).

Se empezó con la publicación de los datos de la Prueba Brasil y los datos del Censo Escolar 2011.

Los datos de la Prueba Brasil incluyen datos de evaluación de aprendizaje (Matemáticas y Portugués) y el Censo Escolar es un estudio de datos estadísticos-educativos en todo el país se celebra cada año y son coordinados por INEP.

En el último año se han integrado los datos del índice de desarrollo de la educación básica (índice de desenvolvimento da educação básica-IDEA) y los resultados de los exámenes nacionales de la educación media (exame nacional do ensino médio-ENEM)

Los *datasets* se pueden conseguir en la plataforma, pero están también publicados en el portal de datos abiertos del gobierno.¹³

Últimamente se han agregado las escuelas de referencia del estudio/mapeo «Excelencia con equidad», disponible en Portal, utilizó los datos disponibles en QEDU para cartografiar la excelencia de las escuelas en el Estado de São Paulo.

Mapeando los alcances del QEDU

Las siguientes secciones propuestas han sido elaboradas a partir de los documentos y el minitaller del 10 de diciembre de 2014.

¹² <<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ensino-religioso-obrigatorio-em-49-de-escolas-publicas-contra-lei-7928028>>.

¹³ <<http://dados.gov.br/dataset?groups=educacao>>.

Definición de la misión y los objetivos para el mapeo de alcance¹⁴

- Misión: contribuir a la mejora de la calidad educativa en Brasil mejorando el acceso y uso estratégico de los datos educativos.
- Visión: en el Brasil la calidad educativa está mejorando. Gracias al acceso y análisis informado de los datos educativos, se generan mejores políticas públicas (nacionales estatales y municipales), mejor gestión educativa en los centros escolares (profesores, directores etc.) y mayor participación de los padres madres y de la sociedad civil en los procesos (involucramiento en la vida escolar, monitoreo del uso de los recursos, acciones de apoyo, etc.).
- Objetivos: poner informaciones educativas, oficiales y abiertas, de acceso fácil e intuitivo que hasta ahora estaban solo disponibles en resúmenes o microdatos, y acompañar un proceso de apropiación de los datos para el uso estratégico de los datos educativos.

Identificación de los socios directos y socios estratégicos

Desde un primer momento se identificaron algunos de los posibles socios directos (*boundary partners*), esos que cada proyecto, a través de acciones directas o indirectas, busca modificar su comportamiento y su manera de trabajar, planear, reportar e interactuar.

Estos posibles socios directos son:

- Oficiales de gobierno, sector educación.
- Hacedores de políticas públicas/congresistas.
- Directores de escuela.
- Personal administrativo de escuelas.
- Padres/madres.
- Estudiantes.
- Profesores/as.
- Suplidores de las escuelas.

¹⁴ El alcance fue una propuesta realizada por el consultor ya que La fundación Lemann no tenía definido un plan estratégico del proyecto Qedu que fuese adaptado a este ejercicio de mapeo de alcances.

- ONG que apoyan educación o escuelas o infancia.
- Periodistas y comunicadores.
- Sindicatos de profesores/as.

Revisando sus relaciones y objetivos específicos que podrían tener con cada uno, se definió, conjuntamente con los interlocutores de la Fundación Lemann, que los que se quería influenciar para el cambio son:

- Gestores educativos (municipales, estatales, federales).
- Periodistas.
- Gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos.
- INEP (el socio productor de datos).

Igualmente se identificaron los socios estratégicos del proyecto (son los que ayudan a lograr los objetivos, pero a los que no se busca influenciar en su modo de operar):

- Ministerio público (nuevo, en relación a proyecto de redición de cuentas).
- ONG formadores de gestores municipales o escolar.
- ABRAJI (Asociación de Periodistas).
- UNDIME (Unión de Dirigentes Municipales de Educación).
- INEP.
- MIN-Edu.
- Consejo municipales educativos.
- Ministerio público.
- FUNDEBE (Fondo Federal).

Alcances deseados y marcadores de progreso

Alcances deseados

El siguiente paso es establecer los mapas de estrategias para cada socio directo seleccionado. Es una visión del estado de los cambios de comportamiento de los socios directos gracias, en parte, a las actividades del proyecto.

Tabla 1. Alcances deseados por socios directos

Socio directo	Alcances deseados
Gestores educativos municipales	Los gestores educativos municipales han mejorado su planificación y los resultados de su gestión gracias a una planificación basada en evidencias y un mejor monitoreo del resultado de su gestión.
Periodistas	Los periodistas logran la publicación y el alcance gracias a artículos en los que investigan de manera profunda correlaciones de datos e informaciones.
Gestores escolares y directores e coordinadores pedagógicos	Los gestores escolares y coordinadores pedagógicos educativos han mejorado su planificación y los resultados de su gestión educativa gracias a una planificación basada en evidencias y un mejor monitoreo de los cambios en el desempeño escolar.
INEP	El INEP ha mejorado los procesos de preparación, validación y publicación de los datos que produce con más variedad, calidad y rapidez. Tiene nuevas estrategias de promoción del uso de los datos.

Marcadores de progresos

El siguiente paso es definir los indicadores de progreso correspondientes, para graduar la visión. Para cada marcador se identifican las fuentes de verificación.

Tabla 2. Gestores educativos municipales

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Que sepan dónde están los datos, cómo interactuar los datos	Que sepan cómo hacer diagnósticos	Que hagan su planificación partir de estos diagnósticos
Cómo voy a saberlo	Estadísticas de uso y cuestionarios	Relatos, entrevistas que hacen ahora: contacto directo en eventos (cuestionarios)	Analizar los planes, cuestionario, testimonios

Tabla 3. Periodistas

Son directos y estratégicos.

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Participan y concluyen las capacitaciones	Que hagan publicaciones y artículos rigurosos con los datos del QEDU	Que exploren una variedad mayor de temas en educación, transversales, y que provoquen impacto social
Cómo voy a saberlo	Curso a distancia : participación y conclusión de los concursos	Monitorear las publicaciones, analizar contenidos	Monitorear las publicaciones y reacciones retomados en redes sociales

Tabla 4. Gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Conocen la existencia del QEDU	Usan los datos para orientar el equipo pedagógico, para gestionar los recursos de manera más eficiente, planean las acciones de escuela en base a datos	Monitorean de manera muy próxima el aprendizaje de los alumnos, más allá del QEDU se interesa a otros en las herramientas para monitorear
Cómo voy a saberlo	Encuesta a muestra semidirigida o cuestionarios	Datos en reuniones pedagógicas + cuestionario actual 12/12	ONG, entrevistas semidirigidas o cuestionarios. Comunidad educativa CEDAC. Entrevistar al preguntar al equipo de GAP de la Fundación

Tabla 5. INEP

Es productor de datos y socio estratégico.

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Publicación de datos correctos en los plazos correctos	<i>Upgrade</i> de los procesos y herramientas (API)	Desarrollan nuevas aplicaciones basadas en los datos y existen indicadores de apropiación por parte de los actores
Cómo voy a saberlo	Monitoreo de su página	Monitoreo de su página	Monitoreo de su página

Estrategias de impacto

En la metodología del mapeo de alcance se definen estrategias de impacto para cada socio, identificando lo que el proyecto hace directamente con el socio o con su entorno para modificar su conducta. La siguiente tabla muestra una clasificación de las posibles estrategias.

Tabla 6. Posibles estrategias de impacto

Estrategias	Causales	Persuasivas	De apoyo
Dirigidas directamente al socio directo	Influencia directa / efecto inmediato 		
Dirigidas al entorno del socio directo	Cambio en el entorno (leyes regulaciones) o físico que apoye cambio inmediato 		

Tabla 7. Estrategias de impacto con los periodistas

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio	Presentación en eventos	Curso para periodistas análisis de datos (en línea)	Asesorías a periodistas sobre el uso de los datos
Al entorno y contexto del socio	Disponibilidad de datos	Guía de uso del portal	

Tabla 8. Estrategias de impacto con gestores educativos municipales

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio	Presentación en eventos		Preparando perfil de buen uso data educativa
Al entorno y contexto del socio	Trabajo con el Ministerio público sobre reportes financieros/resultados	Vía las ONG formadoras de gestores municipales. Vía unión de dirigentes municipales de educación. Universidades que capacitan los gestores municipales. Fundación Itaú social	

Tabla 9. Estrategias de impacto con escolares, directores y coordinadores pedagógicos

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio	Presentación en eventos	QEDU está incorporado en el curso de gestión para aprendizaje	Integración QEDU en el trabajo de apoyo que le fundación
Al entorno y contexto del socio			Vía las ONG formadoras de gestores escolares

Tabla 10. Estrategias de impacto con el INEP

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio		Capacitaciones para uso estratégico de datos.	Ayudarles a difundir datos.
Al entorno y contexto del socio			

Propuesta de Plan de monitoreo de alcances QEDU

Tabla 11. Objetivos del plan de monitoreo QEDU

Actividad	Qué se busca saber
Monitoreo de estadísticas de uso del portal.	Si los gestores educativos municipales están usando los datos.
Entrevistas a gestores educativos municipales en contacto directo en eventos (cuestionarios) o cuestionarios en línea.	Si los gestores educativos municipales saben cómo interactuar con los datos. Si saben cómo hacer diagnósticos. Si la planificación la hacen a partir de diagnósticos basados en datos del QEDU.
Análisis de los planes de los gestores educativos municipales.	Si la planeación la hacen a partir de diagnósticos basados en datos del QEDU.
Revisión de los resultados de los cursos de periodistas.	Si periodistas concluyeron la capacitación.
Monitorear las publicaciones de prensa (periodista, target y en general sobre el tema).	Si los periodistas hacen publicaciones y artículos rigurosos con los datos del QEDU. Si los periodistas exploran una variedad mayor de temas en educación, transversales.
Monitorear redes sociales (por ejemplo comentarios y likes a publicaciones), comparaciones con otras publicaciones.	Impacto relativo de las publicaciones en las redes sociales.
Encuesta a muestra gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos (o en reuniones pedagógicas).	Si los gestores escolares/directores usan los datos para orientar al equipo pedagógico, para gestionar los recursos de manera más eficiente, planear las acciones de escuela en base a datos. Si monitorean de manera muy próxima en aprendizaje de los alumnos, más allá del QEDU se interesa por otras herramientas para monitoreo escolar.
Monitoreo de la página del INEP.	Saber si el INEP publica los datos correctos en los plazos correctos, pone al día/ <i>upgrade</i> de los procesos y herramientas (API), desarrolla nuevas aplicaciones basadas en datos y más integrados en las estrategias de apropiación.

Plan de monitoreo de alcances QEDU

En función de las estrategias de alcance por socio y de los resultados del monitoreo, el equipo del QEDU deberá revisar si las estrategias son las correctas y qué modificaciones podrá hacer para obtener los alcances deseados.

El plan de monitoreo de alcances para el QEDU tendrá las siguientes actividades:

- Preparar una tabla de monitoreo de alcance de los cuatro socios (con las preguntas claves y marcadores de progreso).
- Revisar estrategias actuales para cada socio y plantear metas de tiempo con relación a los marcadores de progreso.
- Actualizar cada trimestre (o más, según cada tabla) las tablas de monitoreo y mostrar progreso hacia los marcadores.
- Analizar resultados y hacer propuestas de revisión de las estrategias de impacto pertinentes.

Tabla 12. Actividades del plan de monitoreo de alcance

Actividad	Planificación
Monitoreo de estadísticas de uso.	Cada tres meses actualizar análisis de los datos de uso del sitio.
Entrevistas a vía contacto directo en eventos (cuestionarios) o cuestionarios en línea.	Definir muestra representativa de los gestores educativos municipales. Cada 6 meses enviar cuestionarios y analizar.
Análisis de los planes de los gestores educativos municipales.	Realizar anualmente revisión de los planes de una muestra de los gestores educativos municipales.
Revisión de los resultados de los cursos de periodistas.	Después de cada curso, revisar resultados de los periodistas y tasa de completación.
Monitorear las publicaciones de prensa (periodista, target y en general sobre el tema). Monitorear redes sociales (por ejemplo comentarios y likes, comparticiones, etc., a las publicaciones) y realizar comparaciones con otras publicaciones.	Monitoreo permanente, alimenta una tabla de seguimiento de publicaciones relevantes y su impacto.
Encuesta a muestra gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos (o en reuniones pedagógicas)	Definir muestra representativa de gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos y al menos 1 a 2 veces anualmente realizar cuestionarios y analizar.
Monitoreo de la página del INEP.	Cada tres meses revisión de la página INEP y reportar progresos y cambios en relación a los marcadores.

Recomendaciones de nuevas estrategias para mejorar el alcance del QEDU

La metodología de mapeo de alcances, como diseño intencional permite visibilizar nuevas estrategias relevantes para alcanzar los objetivos propuestos. Las que siguen son propuestas al equipo del QEDU para su consideración.

Para los periodistas:

- Crear comunidad de usuarios de datos educativos.

Para los gestores educativos municipales:

- Desarrollar talleres de capacitación (puede ser en línea) o tutoriales interactivos sobre el uso de los datos QEDU para gestión educativa municipal.
- Crear red o comunidad de práctica de gestores educativos municipales usando datos.

Para gestores escolares, directores y coordinadores pedagógicos:

- Crear y facilitar una red o comunidad de práctica de gestores pedagógicos usando datos QEDU o con las ONG formadoras de gestores municipales.
- Manual o tutorial en línea sobre el uso de datos QEDU para gestores escolares.
- Trabajar con el Ministerio de Educación alguna manera de integrar el uso del QEDU en sus actividades de evaluación y planificación pedagógica.

Para el INEP:

- Trabajar con el INEP para sistematizar e integrar en sus procedimientos, mejoras en los procesos de preparación, validación y publicación de los datos que produce para que tengan más variedad, calidad y rapidez. Incluir nuevas políticas de nuevas estrategias de promoción del uso de los datos.
- Demostrar al INEP su impacto con caso de uso y mejores prácticas.
- Creando comunidad de consumidores y productores de datos (INEP) facilitar intercambios.

Documentos revisados caso QEDU

- Formulário de Inscrição categoria tecnologia social.
- Apresentação Ernesto Faria Cidadania 2 0.
- Relatório CONIP 2014.
- Relatório Premio Mario Covas.
- Relatos gestores QEDU.

Sobre Mejora tu Escuela

Origen, objetivos y desarrollo del proyecto

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es un centro de investigación aplicada basada en evidencia. La misión institucional es ser consultores de la sociedad mexicana en materia de políticas públicas. Es una institución independiente, apartidista y sin fines de lucro, dedicada a elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad de México para atraer y retener talento e inversiones. El IMCO se fundó en 2004 y su trabajo se ha enfocado en generar análisis y propuestas de política pública con el fin de promover un debate informado en torno al desarrollo del país. Su equipo de trabajo está conformado por investigadores y consultores expertos en diversos temas de interés público. A través de documentos de análisis y el desarrollo y difusión de los índices de competitividad (a nivel global, nacional y urbano), el IMCO aporta información útil para el diseño, monitoreo y seguimiento a las políticas públicas nacionales para la competitividad y el desarrollo económico de México. Como parte del esfuerzo por generar y difundir información relevante sobre temas de la agenda nacional, el IMCO también desarrolla plataformas e iniciativas con base tecnológica utilizadas con cada vez más intensidad, por ciudadanos, académicos y tomadores de decisiones.

MejoraTuEscuela.org (MTE) es una iniciativa del IMCO con apoyo de la fundación Omidyar Network. A través de esta plataforma el IMCO promueve la participación ciudadana para mejorar la educación en México, con la visión de que la educación solo mejorará con el compromiso activo de todos los miembros de la comunidad educativa, en particular los padres de familia.

MTE permite a los padres buscar y conocer cómo está la escuela de sus hijos, compararla con otras escuelas en su zona, calificarla y emitir su opinión sobre las cosas que necesitan mejorar y las que ya se están haciendo bien. Provee de herramientas para que los padres se vuelvan miembros activos y comprometidos que gestionan cambios positivos y mejoras en su comunidad educativa.

Los datos y sus fuentes

Los datos de MTE tienen como fuentes:

- Bases de datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial.
- Bases de datos de la SEP sobre resultados de la prueba Enlace (prueba estandarizada que se aplicaba en México hasta 2014).
- Bases de datos de la SEP sobre escuelas que reciben recursos de programas: Programa Escuelas de Calidad, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Escuela Segura, Programa Escuelas Dignas, Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, Programa Sistema de Alerta Temprana.
- Bases de datos de doce organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de apoyo a las escuelas públicas.

Mapeando los alcances de MTE

Las siguientes secciones propuestas han sido elaboradas a partir de los documentos y el minitaller del 10 de diciembre de 2014.

Definición de la misión y los objetivos para el mapeo de alcance¹⁵

- Misión: contribuir a la mejora de la calidad educativa en Brasil mejorando el acceso y uso estratégico de los datos educativos.
- Visión: en el Brasil la calidad educativa está mejorando. Gracias al acceso y análisis informado de los datos educativos, se generan mejores políticas públicas (nacionales estatales y municipales), mejor gestión educativa en

¹⁵ Propuesta ya que la Fundación Lemann no tenía definido un plan estratégico del proyecto QEDU que fuese adaptado a este ejercicio de mapeo de alcances.

los centros escolares (profesores, directores etc.) y mayor participación de los padres madres y de la sociedad civil en los procesos (involucramiento en la vida escolar, monitoreo del uso de los recursos, acciones de apoyo, etc.).

- Objetivos: poner informaciones educativas, oficiales y abiertas, de acceso fácil e intuitivo que hasta ahora estaban solo disponibles en resúmenes o microdatos, y acompañar un proceso de apropiación de los datos para el uso estratégico de los datos educativos.

Identificación de los socios directos y estratégicos

Desde un primer momento se identificaron algunos de los posibles socios directos (*boundary partners*), esos que cada proyecto, a través de acciones directas o indirectas, busca modificar su comportamiento y su manera de trabajar, planear, reportar e interactuar.

Estos posibles socios directos son:

- Oficiales de gobierno, sector educación.
- Hacedores de políticas públicas/congresistas.
- Directores de escuelas.
- Personal administrativo de escuelas.
- Padres/madres.
- Estudiantes.
- Profesores/as.
- Suplidores de las escuelas.
- ONG que apoyan educación o escuelas o infancia.
- Periodistas y comunicadores.
- Sindicatos de profesores/as

De todos estos, revisando sus relaciones y objetivos específicos que podrían tener con cada uno, se definió, conjuntamente con los interlocutores de la Fundación Lemann, que los que se quería influenciar para el cambio son:

- Gestores educativos (municipales, estatales, federales).
- Periodistas.
- Gestores escolares/directores y coordinadores pedagógicos.

- INEP (el socio productor de datos).

Igualmente se identificaron que los siguientes son los socios estratégicos del proyecto (son los que ayudan a lograr los objetivos, pero a los que no se busca influenciar en su modo de operar).

Socias estratégicos para el diseño y la promoción de MTE

IMCO tiene sólidas relaciones con socios de los medios: usa varios espacios regulares en programas de radio y televisión a nivel nacional y local y es consultado a diario por un gran número de fuentes de prensa.

A lo largo del desarrollo de MTE, IMCO ha trabajado en estrecha colaboración con una variedad de organizaciones, en un esfuerzo por construir un producto que realmente atienda las necesidades del sector. En términos de otras ONG, ha contado con el asesoramiento de: Mexicanos Primero, Enseña por México, Fundación Televisa, Impulsa, ProEd, Iby and Diseña el Cambio.

Para apoyar la difusión de la palabra sobre la plataforma que ha recibido apoyo de los periódicos e incluso de varios gobiernos locales que han añadido *banners* y *widgets* MTE a sus sitios web. Esto es, obviamente, además de la cobertura de los medios a la plataforma y los informes recibidos.

La información que difunde acerca de la calidad de las escuelas y la transparencia en el sector de la educación ha sido reportada por varios periódicos de México.

Alcances deseados y marcadores de progreso

Alcances deseados

El siguiente paso es establecer los mapas de estrategias para cada socio directo seleccionado. Es una visión del estado de los cambios de comportamiento de los socios directos gracias, en parte, a las actividades del proyecto.

Tabla 13. Alcances deseados por socios directos

Socio directo	Alcances deseados
Padres de familia	Los padres de familia participan activamente y son informados en las escuelas (gestión-toma de decisiones-monitoreo y apoyo de los aprendizajes de los hijos en casa), tomando como referencia información confiable disponible en MTE que les permita saber cómo está su escuela, hacia dónde quieren ir y cómo lo pueden lograr (sección herramientas).
Directores	Los directores de las escuelas realizan cambios y mejoras sustanciales en su gestión, que mejoran sus escuelas en base a las opiniones (expresadas vía MTE-adicionales a las que se tienen en las reuniones de padres). También se basan en conocer la situación de las escuelas cercanas a la suya y las toman como referencia para mejorar. Además emprenden colaboraciones con otras escuelas. La implementación de los cambios y mejoras tienen más eficacia e impacto gracias a la participación activa e informada de los padres y otros actores.
Profesores	Profesores han mejorado sus prácticas y sus relaciones con los padres y madres, y toman mejores decisiones en sus escuelas gracias al acceso a información relevante de MTE. Conocen mejor la situación de las escuelas cercanas a la suya y las toman como referencia para trabajar, emprenden colaboraciones entre ellos.

Marcadores de progresos

El siguiente paso es definir los indicadores de progreso correspondientes, para graduar la visión. Para cada marcador se identifican las fuentes de verificación.

Tabla 14. Padres de familia

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Conocen y entran al sitio de Mejora tu Escuela. Realizan al menos el primero de los 4 pasos (conoce, compara, califica y mejora).	Regresan al sitio a reportar la situación de su escuela, buenas y malas prácticas a (paso 3: califica). Conocer la información que el sitio les ofrece sobre cómo participar. (paso 4). Todo visitante se suscribe al boletín semanal.	Colaboran activamente para lograr el funcionamiento de las escuelas, tomando como base la información de MTE.
Cómo voy a saberlo	Estadísticas del sitio (Google Analytics). (nota: no se sabe quién entró: papa director alumno) Encuestas en reuniones de padre de escuela	Estadísticas sobre calificaciones ciudadanas y comentarios a cada escuela. Estadísticas sobre número de personas inscritas al boletín semanal de MTE.	Encuestas a padres de familia. Entrevista a directores de escuela. Correlacionar en algunas escuelas (simple) participación en el consejo con las visitas de página de esa escuela y cuántos comentarios o interacciones.

Los directores de las escuelas realizan cambios y mejoras sustanciales en su gestión, que mejoran sus escuelas en base a las opiniones (expresadas vía MTE- adicionales a las que se tienen en las reuniones de padres). También se basan en conocer la situación de las escuelas cercanas a la suya y las toman como referencia para mejorar. Además, emprenden colaboraciones con otras escuelas. La implementación de los cambios y mejoras tienen más eficacia e impacto gracias a la participación activa e informada de los padres y otros actores.

Tabla 15. Directores

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Conocen MTE. Entran al sitio de Mejora tu Escuela. Conocen la situación de su escuela y la de otras cercanas y de condiciones similares.	Monitorean constantemente las opiniones y calificaciones que los ciudadanos dejan sobre sus escuelas y las usan para programar o proponer cambios en su gestión.	Retroalimentan en la página de MTE para informar sobre avance de sus escuelas y sobre cómo han usado los datos de MTE y qué resultados han tenido aplicando estrategias de mejora en base al uso de MTE.
Cómo voy a saberlo	Encuestas generales	Monitorean si responden a comentarios sobre su escuela en el portal. Ver o preguntar si en la ruta escolar y rendición cuentas, si se mencionan MTE como fuente de datos.	Monitorean reportas sobre su escuela y el uso de MTE en el portal. Encuestas individuales a muestras.

Los profesores han mejorado sus prácticas y su relaciones con los padres y madres, y toman mejores decisiones en sus escuelas gracias acceder a información relevante de MTE. Conocen mejor la situación de las escuelas cercanas a la suya y las toman como referencia para trabajar, emprenden colaboraciones entre ellos.

Tabla 16. Profesores

	Se espera ver	Sería bueno ver	Sería excelente ver
Marcadores de progreso	Conocen MTE. Entran al sitio de Mejora tu Escuela. Conocen la situación de su escuela y la de otras cercanas y de condiciones similares.	Monitorean constantemente las opiniones y calificaciones que los ciudadanos dejan sobre sus escuelas y cambian su relación con los padres de familia.	Retroalimentan en la página de MTE para informar sobre cómo han mejorado sus prácticas y sus relaciones con los padres y madres gracias a MTE. Colaboran en la aplicación de estrategias de mejora con profesores de otras escuelas.
Cómo voy a saberlo	Encuestas generales	Monitorean si profesores/as responden a comentarios sobre su escuela en el portal. Encuestas sobre asistencia de los padres en la escuela, además de los momentos de entregas de calificaciones. Para qué asisten, cuántas veces.	Monitorean si profesores/as reportan sobre trabajo y el uso de MTE en el portal. Encuestas individuales a muestras para ver si hay colaboraciones con profesores/as de otras escuelas.

Estrategias de impacto

En la metodología del mapeo de alcance se definen estrategias de impacto para cada socio, identificando lo que el proyecto hace directamente con el socio o con su entorno para modificar su conducta. La siguiente tabla muestra una clasificación de las posibles estrategias.

Tabla 17. Posibles estrategias de impacto

Estrategias	Causales	Persuasivas	De apoyo
Dirigidas directamente al socio directo	Influencia directa/efecto inmediato. 		
Dirigidas al entorno del socio directo	Cambio en el entorno (leyes regulaciones) o físico que apoye cambio inmediato. 		

Tabla 18. Estrategias de impacto con padres y madres de familia

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio		Sección del portal Programas de apoyo de ONG en el que lo padres conocer programas que los pueden apoyar. Igual con programas de gobierno: información sobre indicadores concretos que tienen que observar. Como un monitoreo ciudadano.	Responden atención telefónica o vía mail por el portal (contestan).
Al entorno y contexto del socio		Ponen a disposición los datos de manera amigable y de fácil acceso por escuela. Boletín, se suscriben. Estrategias de difusión medios impresos, radio, televisión. A través de las ONG amigas llevan la información vía reuniones, publicaciones vía los maestros. Video de los 4 pasos de la plataforma (en cines).	A través de los comentarios del portal hay conversación entre ellos.

Tabla 19. Estrategias de impacto con directores

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio		Acercamiento con los directores de las 5 primeras escuelas (incentiva a los otros).	
Al entorno y contexto del socio		Ponen a disposición los datos de manera amigable y de fácil acceso por escuela. Boletín, se suscriben. Estrategias de difusión medios impresos, radio, televisión.	

Tabla 20. Estrategias de impacto con profesores

Estrategia	Causal	Persuasiva	De apoyo
Directo al socio		Sesiones de presentación en cursos de verano de ONG aliada.	Responden atención telefónica o vía mail por el portal (contestan).
Al entorno y contexto del socio		Poner a disposición los datos de manera amigable y de fácil acceso por escuela. Boletín, se suscriben. Estrategias de difusión medios impresos radio televisión. Video de los 4 pasos de la plataforma (en cines).	

ONG: Utilizan la información para mapear escuelas, localizar.

Programas de apoyo de ONG.

Estrategia en planes:

- Están conversando con el gobierno para uso del portal por parte de ciudadanía.
- Tubería de denuncias: que llegan como consultas: paso sobre cómo resolver problemas (*bullying*, falta de profesores).
- Actualizar datos.

Tabla 21. Objetivos del monitoreo

Actividad	Qué se busca saber
Revisar las estadísticas del sitio (Google Analytics), estadísticas de visitas sobre calificaciones ciudadanas y comentarios a cada escuela.	Evaluación de perfiles (padres, directores, gestores, profesores), sus actividades en línea en MTE y su evolución. Monitorear si profesores/as responden a comentarios sobre su escuela en el portal. Monitorear si los directores revisan las opiniones y calificaciones que los ciudadanos dejan sobre sus escuelas. Si los padres conocen y realizan los 4 pasos (y cuáles hacen).
Realizar encuestas de padres de escuela, en reuniones de padres. Con el apoyo de socios (ONG) tomar algunas escuelas como muestra.	Si lo padres conocen la información que el sitio les ofrece sobre cómo participar. Qué hacen. Ver si asisten más, cuántas veces y correlación con actividad de MTE sobre las escuelas.
Revisar las estadísticas sobre número de personas inscritas y perfiles al boletín semanal de MTE.	Evaluación de perfiles (padres, directores, gestores, profesores) y su evolución relativa.
Revisar los documentos ruta escolar y rendición de cuentas. Si no se pueden ver, preguntar a los municipales y autoridades educativas si las rutas escolares tienen referencias a MTE.	Si los directores usan datos de MTE en su programación.
Realizar encuestas a directores	Qué hacen en MTE (informarse, retroalimentarse, etc.). Si colaboran con otros directores.
Realizar encuestas a profesores	Monitorear si profesores/as reportan sobre trabajo y uso de MTE en el portal. Encuestas individuales a muestras para ver si hay colaboraciones con profesores/as de otras escuelas.

Plan de monitoreo

En función de las estrategias de alcance por socio y de los resultados del monitoreo, el equipo de MTE deberá revisar si las estrategias son las correctas y qué modificaciones podrá hacer para obtener los alcances deseados.

El plan de monitoreo de alcances para MTE tendrá las siguientes actividades:

- Preparar una tablas de monitoreo de alcance de los tres socios (con las preguntas claves y marcadores de progreso).
- Revisar estrategias actuales para cada socio y plantear metas de tiempo con relación a los marcadores de progreso.
- Actualizar cada trimestre (o más, según cada tabla) las tablas de monitoreo mostrando progreso hacia los marcadores.
- Analizar resultados y hacer propuestas de revisión de las estrategias de impacto pertinentes.

Tabla 22. Actividades del plan de monitoreo de alcance

Actividad	Planificación
Revisar las estadísticas del sitio (Google Analytics), estadísticas de visitas sobre calificaciones ciudadanas y comentarios a cada escuela. Revisar las estadísticas sobre número de personas inscritas y perfiles al boletín semanal de MTE.	Cada tres meses actualizar análisis de los datos de uso del sitio.
Realizar encuestas de padres de escuela, en reuniones de padres. Con el apoyo de socios (ONG) tomar algunas escuelas como muestra.	Seleccionar una serie de escuelas muestra. Al menos dos veces al año realizar encuestas con el apoyo de ONG socias. Procesar datos recogidos.
Revisar los documentos ruta escolar y rendición de cuentas. Si no se pueden ver, preguntar a los municipales y autoridades educativas.	Anualmente solicitar colaboración de autoridades para identificar si las rutas escolares tienen referencias a MTE.
Realizar encuestas a directores y profesores.	Seleccionar una serie de escuelas muestra. Generar una línea base y después cada año realizar encuestas con el apoyo de ONG socias.
Encuestas en línea según perfil.	

Recomendaciones de nuevas estrategias para mejorar el alcance de MTE

La metodología de mapeo de alcances, como diseño intencional permite visibilizar nuevas estrategias relevantes para alcanzar los objetivos propuestos. Las que siguen son propuestas al equipo de MTE para su consideración.

Para los padres y madres de familia:

- Mejorar el portal para permitir la creación de comunidades virtuales de padres ligadas a escuelas, sectores, ciudades e interés o inquietudes temáticas.
- Para padres y madres de familia también desarrollar tutoriales interactivos sobre el uso de los datos de MTE y otras herramientas de seguimiento.

Aporte de MTE: Pensar bien, que no solo sea un espacio. No solo quejas y críticas, sino que dé soluciones. Necesitaría facilitación o moderación y definir bien el objetivo de esos foros.

Para los directores/as:

- Abogar por qué reglamentación valorar si usan datos de MTE para las rutas escolares.
- Desarrollar talleres de capacitación (puede ser en línea) o tutoriales interactivos sobre el uso de los datos de MTE para asesorar y planificar la gestión de la escuelas.
- Crear red o comunidad de práctica para que los directores puedan intercambiar sus experiencias, mejores prácticas y apoyarse mutuamente. Si ya existen redes o espacios de colaboración entre directores (no ligados a MTE), tratar de ver cómo integrar el uso de datos de MTE.
- Construir una base de conocimientos (FAQ en base a los foros).

Para profesores/as:

- Crear y facilitar una red o comunidad de práctica de profesores que usan datos de MTE y con las ONG que trabajan con ellos.
- Mapear redes o espacios de colaboración existentes entre profesores (no ligados a MTE) y tratar de ver cómo integrar el tema de uso de datos de MTE.
- Manual o tutorial en línea sobre el uso de datos de MTE para profesores.
- Trabajar con autoridades, gestores municipales o Ministerio de Educación alguna manera de orientar a los profesores a usar útilmente los datos de MTE.

- Abogar a las autoridades educativas que valoren positivamente a los profesores/as que usan los datos de MTE.
- Buscar el reconocimiento de aliados claves como padres, ONG y directores de escuela.

Conclusiones

El ejercicio de definición del mapeo de alcances de las dos iniciativas, que fue realizado de manera participativa con los proyectos, ha sido de mucho interés para visibilizar mejor las cadenas de resultados-alcances que derivan de sus actividades. También sirvió explicitar las estrategias que estaban implícitamente definidas para alcanzar los impactos deseados con un marco teórico de mapeo de alcance.

Ninguno de los dos proyectos revisados tenía las herramientas o los datos necesarios disponibles para poder analizar los alcances, según el esquema desarrollado siguiendo la metodología.

Por esta razón, el ejercicio fue redefinido en el camino para: apoyar la identificación de las estrategias de impacto que cada proyecto buscaba tener sobre sus socios directos; elaborar un plan de monitoreo, que sea útil y realista para los gestores de los proyectos; identificar conjuntamente una serie de estrategias de impacto adicionales que podrían ser incorporadas en los proyectos.

El ejercicio permitió a los gestores de los proyectos mirar sus iniciativas con un enfoque diferente y, esperamos, considerar algunas de sus recomendaciones para ser mejoradas sus estrategias o servir a otros proyectos o a otras iniciativas en el área.

Algunas de las estrategias que surgieron a raíz de este ejercicio fueron:

- Considerar la creación y animación de comunidades de práctica con los usuarios de los datos (directores, gestores, periodistas, padres), donde estos pueden ayudarse mutuamente, compartir problemáticas, mejoras prácticas y resultados.
- Crear de tutoriales en línea sobre cómo usar el sitio y ejemplo de impactos potenciales de su uso estratégico.
- Promover modificaciones en el entorno regulatorio o reglamentario que incentiven de manera positiva (premiando el uso) a los actores al usar las herramientas y los datos ofertados.

- Integrar mejor el uso estratégico de los datos abiertos en procesos de cambios sectoriales y no como una iniciativa tecnológica aislada y construyendo puentes entre el sector de la sociedad civil que trabaja el tema educación y estas iniciativas que vienen del sector tecnológico o del sector transparencia/participación.

Conclusiones finales de actores de las iniciativas

Mejora tu Escuela

Enviado por Ariadna Camargo

Mejora tu Escuela

ariadna.camargo@imco.org.mx

Pregunta: ¿El enfoque que se les ha propuesto ha sido útil y ha permitido identificar nuevos elementos, generar nuevas ideas o les ha hecho pensar en cambiar algo a su iniciativa?

Respuesta: El enfoque nos permitió identificar retos que tenemos en cuanto a un futuro plan de monitoreo y evaluación de nuestro proyecto. Al ser una plataforma web, queremos analizar si nuestro impacto va más allá de un número de visitas al sitio, y este enfoque nos dio la oportunidad de reflexionar al respecto. No pensamos en realizar algún cambio a partir del enfoque, sin embargo, sí nos planteamos nuevas preguntas.

Pregunta: ¿El plan de monitoreo, esbozado en la sección «Propuesta de plan de monitoreo de alcances de MTE» les parece algo útil y relevante? ¿Es algo que podrían implementar?

Respuesta: Sí, es algo que podríamos implementar para monitorear los alcances de nuestro proyecto. Algunas de las actividades que se plantean, habría que pensar en su implementación a más pequeña escala, por ejemplo, el trabajo a profundidad con una o dos escuelas con las que se tenga contacto.

Pregunta: ¿Las recomendaciones de nuevas estrategias de impacto que están en la sección «Recomendaciones de nuevas estrategias para mejorar el alcance de MTE», hacen sentido y podrían ser implementadas por ustedes?

Respuesta: Sí, las recomendaciones hacen sentido y se podrían implementar, sin embargo, algunas de ellas son a largo plazo, ya que requieren de una inversión mayor de

tiempo y recursos humanos, además de negociación con otros actores e incluso negociaciones políticas.

QUEDU

Enviado por Kaléu Caminha <kaleu@meritt.com.br> y Erika de Souza Nascimento <erika@fundacaolemann.org.br>

Pregunta: ¿El enfoque que se les ha propuesto ha sido útil y ha permitido identificar nuevos elementos, generar nuevas ideas o les ha hecho pensar en cambiar algo a su iniciativa?

Respuesta: El enfoque es bastante útil, ya que le da estructura a un proceso que se inició este año para afinar y definir objetivos por audiencias y establecer estrategias para alcanzarlos. En las nuevas ideas, la construcción de la comunidad de práctica con los gerentes es muy interesante. La estructura de las señales de progreso, *like to see, love to see* también son interesantes. Las acciones, en particular, en cuanto a los gerentes municipales, tienen suficiente alineación con lo que ya pensábamos. Lo que es bueno, aumenta nuestra confianza en ellos. Acciones con los periodistas parecen precarias y no tienen en cuenta la naturaleza de los trabajos que se desarrollan, que son más inmediatos o de actualidad. Las acciones para directivos escolares son muy interesantes, pero se nos dificulta ver cómo tener una muestra estadística coherente de ellos para evaluar. Acciones a INEP tienen sentido, pero nunca se pueden supervisar directamente, entonces, se torna vago realizar un conjunto de medidas de acompañamiento para ellos.

Pregunta: ¿El plan de monitoreo, esbozado en la sección «Propuesta de plan de monitoreo de alcances MTE» les parece algo útil y relevante? ¿Es algo que podrían implementar?

Respuesta: Sí, toda la base de la estructura y herramientas sugeridas para cada una de las poblaciones objeto es muy interesante. Como ya he dicho, sería necesario volver a examinar los marcadores de progreso.

Pregunta: ¿Las recomendaciones de nuevas estrategias de impacto que están en la sección «Recomendaciones de nuevas estrategias para mejorar el alcance del MTE» hacen sentido y podrían ser implementadas por ustedes?

Respuesta: Para los periodistas se podría implementar, pero vemos barreras para que esto ocurra con su participación. Para los administradores municipales, excelente.

Grandes sugerencias que podrían aplicarse. Para los administradores de la escuela, el manual es una gran idea, la comunidad de práctica es posible, pero solo será difícil tener representación de todo el país. Con el INEP, considero complicado, por la naturaleza de nuestra relación. Para INEP es perfectamente posible avanzar en la dirección sugerida, pero será algo muy difícil de monitorear y medir.